

A capoeira como ferramenta pedagógica de aprendizagem na educação física escolar: uma análise literária

Capoeira as a pedagogical learning tool in school physical education: a literary analysis

Samantha Costa da Silva¹
Francisca Vanderléia Ramos Cruz²
Jéssica da Silva Oliveira³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵
Gleiser Barroso Barbosa⁶

DOI: 10.5281/zenodo.10059887

Envio:30/10/2023
Aceite:03/11/2023

RESUMO: O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. Sendo assim, o estudo aborda a relevância da capoeira como uma prática educativa e cultural que contribui para o desenvolvimento integral dos alunos. A capoeira, quando aplicada no contexto escolar, atende às competências propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), proporcionando uma experiência de ensino/aprendizagem alinhada às necessidades dos estudantes. Além disso, a capoeira promove a valorização da cultura afro-brasileira, combatendo o racismo e promovendo a diversidade cultural. Ao ser incorporada nas aulas de Educação Física, a capoeira oferece vantagens significativas que contribuem para o desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e artísticas proporcionando aos alunos experiências de interação, trabalho em equipe, expressão corporal e consciência cultural. Portanto, este estudo buscou compreender como a capoeira pode ser utilizada de forma pedagógica para auxiliar o processo ensino aprendizagem na Educação Física escolar. Através de uma pesquisa bibliográfica o objetivo do estudo foi fornecer subsídios e diretrizes para auxiliarem os educadores a utilizarem a capoeira como uma ferramenta pedagógica de ensino.

Palavras Chaves: Capoeira, educação física, diversidade cultural, expressão artística.

¹Graduanda em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. Email samantha.spantalha@gmail.com

²Graduanda em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. Email leihaluna09@gmail.com

³Graduanda em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte. Email jessiasilva84539@gmail.com

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica – IFAM. Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física UEA. Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. E-mail babyventura@gmail.com

⁵Especialista em musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte. Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano (UFAM).

⁶Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins. gleiser.barbosa@outlook.com.

ABSTRACT: The present work is based on a bibliographical research of descriptive analysis. Therefore, the study addresses the relevance of capoeira as an educational and cultural practice that contributes to the integral development of students. Capoeira, when applied in the school context, meets the competencies proposed by the National Common Curricular Base (BNCC), providing a teaching/learning experience aligned with the needs of students. Furthermore, capoeira promotes the appreciation of Afro-Brazilian culture, combating racism and promoting cultural diversity. When incorporated into Physical Education classes, capoeira offers significant advantages that contribute to the development of motor, social and artistic skills, providing students with experiences of interaction, teamwork, body expression and cultural awareness. Therefore, this study sought to understand how capoeira can be used in a pedagogical way to aid learning in school Physical Education. Through article analysis, the objective was to provide subsidies and guidelines for educators to use capoeira as a teaching tool in the learning process.

Keywords: Capoeira, physical education, cultural diversity, artistic expression.

1. INTRODUÇÃO

As artes corporais, como a capoeira permitem uma transformação individual da vida das pessoas dentro de um coletivo. Essa abordagem integradora do individual no coletivo é realizada por meio do agrupamento de ferramentas de prevenção para a saúde das pessoas, como conhecimentos, valores e hábitos para o cuidado da corporalidade, conhecimento pessoal e autoestima. Aspectos que devem ser aprendidos primeiro com a família, mas também devem ser fortemente trabalhados na escola, principalmente em centros imersos em contextos de risco social, onde a maioria das famílias da escola são monoparentais, com problemas econômicos, com carências emocionais, sociais e culturais (MUNHOZ; AZEVEDO JÚNIOR, 2020).

A capoeira, como prática cultural brasileira, tem conquistado um espaço cada vez mais relevante no contexto da Educação Física Escolar, alinhada com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil. Esta inclusão estratégica da capoeira no currículo escolar não é apenas uma resposta à necessidade de oferecer uma educação mais inclusiva e culturalmente diversificada, mas também uma tentativa de abordar questões educacionais fundamentais.

Assim, observa-se que a capoeira é uma atividade riquíssima dentro da área da Educação Física, através dela é possível desenvolver habilidades motoras globais e trabalhar os movimentos rítmicos através de seu suporte musical dando sentido à interdisciplinaridade educacional. Da mesma forma, a expressão corporal, o sentido do ritmo e a educação para a paz fazem parte desta modalidade. Além disso, a educação por

meio da capoeira pode moldar ou mudar as atitudes dos indivíduos (CAETANO; ARRUDA; BELINATTI, 2018).

Sendo assim, a pesquisa aqui apresentada encontra justificção na importância de avaliar de forma aprofundada o impacto da capoeira na formação dos estudantes, com foco nas competências gerais estabelecidas na BNCC, tais como a valorização da diversidade cultural, a promoção do respeito às diferenças e o estímulo ao protagonismo dos alunos. Além disso, a capoeira oferece vantagens tangíveis para o desenvolvimento das habilidades motoras dos estudantes, incluindo equilíbrio, coordenação motora e flexibilidade, como destacado por Oliveira e Silva (2019).

Portanto, buscar compreender os impactos da capoeira no contexto educacional contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes e culturalmente relevantes. Portanto, analisar estudos que apontam os benefícios adquiridos pelos alunos da educação física escolar na prática da capoeira bem como investigar os fenômenos físicos, psíquicos e sociais na prática da capoeira nos deram o subsídio para analisar os diferentes trabalhos que envolvem o ensino da capoeira na Educação Física escolar.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa a qual, “trabalha com o universo de significados, de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2014).” Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com o objetivo de analisar a aplicação da capoeira como prática educativa no contexto de ensino/aprendizagem, considerando as competências definidas pela BNCC, buscando compreender a importância da inserção da capoeira nas escolas como forma de promover a valorização afro-brasileira e identificar como a capoeira pode estimular a expressão artística e a consciência corporal dos estudantes dentro das aulas de Educação Física.

Iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo, Lilacs e Google Acadêmico e que foram publicados entre os anos de 2012 e 2020. Em seguida, identificamos as seguintes palavras-chave para a pesquisa: Capoeira, educação física, diversidade cultural, expressão artística. Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial de dados

para realizar a leitura analítica. Após essa leitura, excluimos os artigos que não se encaixam na temática do estudo e que não eram relevantes para a pesquisa.

Como resultado trouxemos a análise exploratória de três estudos que apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores relacionados à prática da Capoeira no ambiente escolar, bem como ao impacto da capoeira como ferramenta pedagógica de aprendizagem na Educação Física escolar, considerando a valorização da cultura afro-brasileira, o desenvolvimento integral dos alunos e o alinhamento com as competências da Base Nacional Comum Curricular.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A capoeira tem um forte componente de trabalho de expressão corporal e desenvolvimento da criatividade devido ao seu poderoso trabalho rítmico e musical. Esses conteúdos devem ser considerados por serem importantes fatores de autoconhecimento e descoberta da própria corporalidade e sua relação com o meio ambiente nos alunos.

3.1 Por dentro da Origem Histórica da Capoeira

Segundo Gorito e Alves (2019), após o golpe militar de 1964, a Capoeira regional sofre algumas modificações, aproximando-se do fenômeno esportivo. Em suas palavras, com o reconhecimento do esporte como forma de fuga da repressão política, temos o enquadramento desta prática como um esporte de luta genuinamente brasileiro, passando a fazer parte da Confederação Brasileira de Boxe e conquistando um bom status de competição esportiva. Lima e Pereira (2022) afirmam que, em meados de 1968 (momento da repressão), a Capoeira começou a ser levada em consideração pelos setores do pensamento democrático, sedentos de liberdade e expressão em todo o país. Eles passam a ser um ponto dessa elite cultural.

Logo, fica evidente que há uma abordagem para demonstrar que a Capoeira sempre se caracterizou pela luta e pelos direitos a espaços na sociedade. Inicia-se um mercado consumidor para a Capoeira, especialmente "consumidores de arte". Professores como Mestre Bimba são hoje importantes na sociedade, por isso são a pedra angular do seu grupo. Deste fato deriva uma série de eventos com a "organização da Capoeira". Os autores supracitados mencionam ainda que a Capoeira Regional do mestre Bimba, tenta se adequar ao regime da época, para ser considerada um "esporte nacional". Começa com exibições para algumas autoridades da Bahia e do Brasil, em um turbulento período

político, em 23 de julho de 1953, no Palácio da Aclamação, em Salvador, apresentando o governador eleito, Juracy Magalhães, e o então Presidente da República Getúlio Vargas.

A capoeira é proclamada como esporte nacional: A capoeira é o único esporte verdadeiramente Nacional, tendo em vista que nessa época o presidente já estava sob forte pressão política. Nasceram concursos e normas, que tentam fazer da Capoeira Regional um esporte institucionalizado, e segundo Valdes (2015), foi nesse momento que ocorreu o grande desvio da capoeira como ferramenta de demonstração e expressão do indivíduo.

A Capoeira Regional deixa de ser uma manifestação cultural popular, passando a ser controlada por regras (competitivas), objetivos (desempenho, aceitação de empresas, esporte olímpico...) e acomodada por processos burocráticos (associações, filiações, dinheiro). Cinco (5) documentos apresentados na Bahia, preparados por Angelo De Canio para discussão no 1º Simpósio de Capoeira (1968) descrevem a Capoeira em onze páginas, divididas em onze seções, apresenta os elementos estruturais e técnicos que remetem ao local das competições; uniformes, higiene, aparência e pessoal, conduta dos direitos e deveres do atleta e do professor, conduta, direitos e deveres do árbitro, juízes e júris, presidentes, início, interrupção, reinício, competições, categorias e classes, faltas, sanções e etiqueta, soma de pontos e sentenças, exame médico e pesagem, terminologia, sinalização e ritmo são determinados. O modelo é substancialmente mais amplo do que as propostas anteriores para o Rio, então chamado de esporte de recreio segundo seu autor. É detalhado, pois, por exemplo, as linhas devem ter cores contrastantes, sendo sugerida a seguinte faixa de fora do centro do círculo: vermelho, amarelo e vermelho (CAETANO; ARRUDA; BELINATI, 2018).

Após a análise das propostas de regulamentação desportiva da Capoeira apresentadas em 1968 e 1969, concluiu-se que ainda não se encontravam reunidas as condições para a satisfação deste processo, como a generalização de posições e apreciou-se a falta de difusão para realizada como uma possibilidade esportiva. Talvez, seja pelo reducionismo adotado pelos dirigentes do esporte nos Estados representados nos Simpósios, sem um acordo sobre o conceito de desenvolvimento (GORITO; ALVES, 2019).

Essas conclusões são confirmadas pela análise de conteúdo do relatório de Atividades elaborado por Rogério Coutinho, que diz: em 1970, a capoeira como esporte que pertence ao grupo do boxe, ainda continua na mesma situação que existia em 31 de dezembro de 1969, quanto aos seus poderes de regulamentação e promoção. E continua:

Com a iminente aprovação do seu Regulamento, vai despontar como desporto e não apenas como dança popular. Aparentemente, esse personagem se refere a um dos principais obstáculos para alcançar o objetivo proposto nos eventos mencionados. Também, segundo este dirigente da confederação, seria o ano de 1971: "o marco da existência da Capoeira como competição esportiva" (PAULA; BEZERRA, 2014).

3.2 As Novas perspectivas da capoeira na Educação Física e na Cultura Corporal

O modelo esportivo que se encaixava na Educação Física também estaria virando de cabeça para baixo a Capoeira Regional. No entanto, a Capoeira Angola tenta ficar fora desse clima. Assim, na década de 80, a Capoeira tomou dois rumos distintos. É importante levar em conta que mesmo tentando oficializar a Capoeira como esporte, ele se manteve distante da Escola de Educação Física. A Capoeira Angola volta os olhos para os "Antigos Mestres", termo usado pelos capoeiristas para se referir aos antigos mestres, próximos aos Mestres que aprenderam com os escravos, e também são bem-vindas suas raízes e características (LIMA; PEREIRA, 2022).

Os eventos são promovidos por Mestres que viajam pelo Brasil e pelo mundo, como Mestre João Grande, que nos Estados Unidos e por muito tempo, como Mestre John Small, Luna Bobo, Pelé bomba, Boca Rica e outros, divulgam a Capoeira e suas modalidades. A Capoeira Regional passa a ser alvo das academias, a partir de uma disputa pelo mercado consumidor de atividade física. Nesta época a Capoeira, tanto Angola como regional, também são aceitas na universidade americana, como disciplina curricular dos cursos de graduação em Educação Física (GORITO; ALVES, 2019).

A capoeira aparece neste período na Educação Física, nas falas de alguns pesquisadores, que se voltam para ela e fazem críticas ao modelo técnico do esporte. Há novas ideias em relação à Educação Física e sua articulação com as perspectivas de transformação social, por meio de uma formação crítica dos alunos. Nesse caso, há um movimento em direção à formação integral do aluno, levando em consideração: fatores políticos, históricos, culturais e outros que compõem o universo escolar. Alguns pesquisadores avançam para entender a Educação Física escolar como um espaço com o intuito de formar cidadãos críticos e criativos (CAETANO; ARRUDA; BELINATI, 2018).

Com a ascensão do esporte de alto rendimento na sociedade a partir dos anos 70, e querendo que a Capoeira existisse, o ideal de formação de atletas contamina também a escola, com o discurso de que esporte de saúde é "melhor" e é um "meio" de educação

infantil. Esse ponto de vista tem chamado a atenção ainda hoje quando olhamos para a quantidade de professores que trabalham nessa perspectiva. A aprendizagem esportiva é adotada como uma das finalidades da Educação Física escolar (CAETANO; ARRUDA; BELINATI, 2018).

Segundo Munhoz e Azevedo Júnior (2021), foi criada uma unidade didática de Capoeira para aplicar nos cursos primários da Escola General Prim de Barcelona, onde foi realizada uma prática profissional de 100 horas. No planejamento da unidade didática, foi estabelecido o objetivo de trabalhar dois conteúdos específicos, selecionados do currículo de educação física da Catalunha: criatividade e expressão. Por fim, foram analisados os resultados dessas práticas e elaborado um projeto de inovação pedagógica, que consistiu em uma progressão metodológica da capoeira.

Conforme Martins et al. (2016) afirmam que a Educação Física permite vivenciar diferentes práticas corporais de diferentes ambientes culturais, e destaca como essa variada combinação de influências está presente no cotidiano. Portanto, a Capoeira funcionou como forma de contextualização nas aulas de Educação Física e torna-se importante, por ser um conteúdo criado e desenvolvido na cultura brasileira.

Assim, Valdes (2015), mostra que a Capoeira pode ser um componente curricular, em que as possibilidades de socialização são inúmeras, ao integrar o desenvolvimento dos domínios cognitivo, motor e afetivo, e é em um espaço onde os alunos ampliam sua capacidade de criação, recriar, avaliar, experimentar, tomar decisões e relacionar-se. Segundo Gorito e Alves (2019), a Educação Física e a Capoeira são de extrema importância, sendo um fator fundamental na educação infantil, pois proporcionam às crianças experiências variadas, por meio de situações de jogo, nas quais é possível descobrir novos movimentos de forma natural e espontânea, reelaborando conceitos e ideias sobre movimento e ações.

Por outro lado, propõe-se que esta disciplina brasileira seja um espaço que proporcione vivências e diversas situações lúdicas com o corpo, com o manejo da interação social nos alunos, para que eles descubram seus próprios limites. Além disso, que enfrentem desafios, se reconheçam e aprendam a valorizar seu corpo, relacionando-se com os outros. Além disso, entendem o movimento humano como um código simbólico e expressam seus sentimentos por meio da linguagem corporal, gerenciando seu espaço e desenvolvendo suas capacidades intelectuais e emocionais, fator para o desenvolvimento do ser consciente e crítico.

Na Educação Física escolar de acordo com Martins et al. (2016), a Capoeira, por seu caráter cultural e esportivo, adapta-se perfeitamente às exigências da Educação Física escolar, pois seus movimentos corporais permitem fluidez nas expressões, e consegue unificar o trabalho físico com o treinamento de seres humanos, capazes de respeitar e conviver com suas diferenças. Os autores mostram como uma investigação com intervenção, corrobora que a Capoeira desenvolve habilidades através da estruturação de trabalhos lúdicos, é um meio onde os alunos tomam consciência de seu corpo, não apenas na parte físico-motora, sendo também um facilitador do desenvolvimento cognitivo e afetivo.

A música da capoeira está diretamente ligada aos sentimentos. Diferencia-se dos demais esportes pela combinação de elementos, que quando misturados permitem um trabalho predominantemente intelectual no ambiente escolar, causando nos alunos sensações diferentes daqueles que possuem outras tarefas escolares (VALDES, 2015). As mudanças vivenciadas no processo de ensino da capoeira começariam a se aproximar da escola, no mesmo ambiente que favorece seu reconhecimento e ampliação de suas perspectivas, a fim de se firmar como ferramenta pedagógica no processo educacional.

Foi demonstrado que por meio da prática, são desenvolvidas várias habilidades atléticas e motoras que estão intimamente associadas à complexidade dos movimentos, que exigem força, energia motora funcional, fisiológica e comportamental. É evidente, que através da prática, desenvolve-se também a parte cognitiva e os elementos psicomotores como temporal, sensorial, espacial, análise, percepção figura-fundo, motricidade fina e grossa. O que é extremamente importante para o desenvolvimento de práticas individuais através de um bom trabalho pedagógico (CAETANO; ARRUDA; BELINATI, 2018).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como símbolo de combate e resistência, a capoeira faz parte da identidade cultural brasileira, sendo reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte. Logo, a história nos conta que a capoeira surgiu como resposta a violência a qual os escravizados eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. Assim, a partir de golpes e movimentos corporais ágeis, a luta permitia que eles se defendessem das brutais perseguições dos capitães do mato, cuja atribuição era capturar quem havia fugido.

Sendo assim, os senhores de engenho proibiam que os escravos praticassem qualquer tipo de esporte e os escravos adaptaram os movimentos e adicionaram elementos coreográficos e musicais, camuflando seu verdadeiro significado. Após a abolição da escravatura, a prática continuou sendo vista como subversiva e apenas em 1937 deixou de ser considerada criminosa pelo Código Penal brasileiro. Acredita-se que a origem do nome capoeira tenha relação aos locais onde o esporte era praticado como em campos abertos e sem vegetação.

A capoeira é considerada umas das maiores manifestações culturais brasileiras e é reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte. A música é um dos elementos que distingue esta modalidade de outras lutas. Inclusive, é essencial para que o praticante seja considerado um capoeirista completo. Além dos movimentos corporais, os praticantes devem também saber tocar instrumentos de origem afro-brasileira como o atabaque, o agogô e o berimbau.

Portanto, é possível observar que a Capoeira com sua rica história e tradições profundas, contribui significativamente para o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos, bem como para a promoção da interação social e a construção de relações saudáveis entre os participantes. A Capoeira tem suas raízes na história do Brasil, remontando ao período colonial, quando os africanos escravizados a desenvolveram como uma forma de resistência e preservação de suas tradições culturais. Ela mistura elementos de dança, acrobacias e música, muitas vezes acompanhados pelo som característico do berimbau. Simbólica culturalmente, a capoeira expressa sensações e significados que remetem ao contexto da cultura afro-brasileira (NUNES FILHO; MOURA; ALENCAR, 2019; SALVINO; DE ARAÚJO AMARAL, 2021; SILVA; DE SOUZA; RIBEIRO; DA SILVA OLIVEIRA, 2019).

4.2 A Capoeira no contexto escolar e como ferramenta de ensino

Oliveira e Silva (2019) destacam que a prática da Capoeira estimula o equilíbrio, a coordenação motora e a flexibilidade dos estudantes. Essas habilidades motoras são fundamentais para o desenvolvimento físico e psicomotor dos indivíduos, permitindo que eles se movimentem de maneira mais eficiente e realizem atividades diárias com maior facilidade. Além disso, a Capoeira fomenta a interação social por meio dos jogos e rodas de Capoeira. Através da cooperação, respeito mútuo e trabalho em equipe, os alunos aprendem a lidar com diferentes perspectivas e desenvolvem habilidades sociais. Essa abordagem é fundamental para a formação integral dos estudantes, já que são

competências que serão necessárias em várias esferas da vida, como no convívio familiar, no ambiente escolar e no futuro profissional.

Rodrigues e Gonçalves (2019) enfatizam que a Capoeira está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no que diz respeito à cultura afro-brasileira. Sua inclusão nas aulas de Educação Física possibilita o resgate da história e valorização da cultura negra no Brasil. Além disso, a Capoeira também se destaca como uma prática artística, envolvendo música, ritmo e movimento. Durante as aulas de Capoeira, os alunos têm a oportunidade de explorar a criatividade, aprender sobre a cultura afro-brasileira e desenvolver a consciência corporal. Essa abordagem multidimensional contribui para uma formação crítica e culturalmente rica dos estudantes.

No entanto, é importante ressaltar que os artigos analisados fornecem resultados baseados em revisões da literatura e reflexões teóricas. Embora eles sustentem a importância da Capoeira para o desenvolvimento motor e social dos alunos, é necessário realizar pesquisas empíricas que investiguem esses aspectos de forma mais aprofundada. Apesar disso, os resultados dos artigos analisados fornecem uma base sólida para a compreensão dos benefícios da Capoeira no contexto educacional. A Capoeira aparece como uma ferramenta pedagógica valiosa, que promove o desenvolvimento integral dos estudantes por meio da interação social, do desenvolvimento das habilidades motoras e da valorização da cultura afro-brasileira.

No entanto, é importante ressaltar que mais pesquisas são necessárias para ampliar nosso conhecimento sobre os impactos específicos da Capoeira na formação dos alunos. Futuros estudos podem investigar os efeitos a longo prazo da prática da Capoeira, bem como explorar diferentes abordagens metodológicas para a inclusão da Capoeira no currículo escolar. Em suma, os resultados dos artigos mostram que a Capoeira desempenha um papel relevante no desenvolvimento das habilidades motoras e sociais dos alunos, promovendo a interação social, valorizando a cultura afro-brasileira e contribuindo para uma educação mais inclusiva. A inclusão da Capoeira nas aulas de Educação Física é uma estratégia pedagógica que envolve aspectos físicos, sociais e culturais, proporcionando uma experiência única de aprendizado aos estudantes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos artigos analisados, fica evidente que a capoeira contribui para o desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos, promove a interação social e a formação de relações saudáveis entre os participantes. Através da prática da capoeira, os estudantes aprendem a cooperar, respeitar o outro e trabalhar em equipe, habilidades sociais fundamentais para a formação integral dos indivíduos (OLIVEIRA; SILVA, 2019).

Além disso, a capoeira está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao eixo temático da cultura afro-brasileira, resgatando a história e valorizando a cultura negra no Brasil. Sua inclusão nas aulas de Educação Física promove uma educação inclusiva, combatendo o racismo e a discriminação. A prática da capoeira também estimula as habilidades motoras dos alunos, como equilíbrio, coordenação motora e flexibilidade. Ademais, ela promove a socialização e a construção de relações de respeito e cooperação (OLIVEIRA; SILVA, 2019; RODRIGUES; GONÇALVES, 2019).

Conclui-se, então, que a capoeira desempenha um papel essencial na promoção da cultura afro-brasileira, proporcionando uma educação culturalmente enriquecedora para os estudantes. Sua prática estimula o desenvolvimento integral dos alunos, envolvendo aspectos físicos, sociais e culturais. Portanto, é fundamental que as escolas valorizem e incluam a capoeira como parte do currículo escolar, oferecendo aos alunos a oportunidade de conhecerem e vivenciarem essa prática histórica e culturalmente significativa.

No entanto, apesar dos benefícios já mencionados, é importante ressaltar que são necessárias mais pesquisas sobre os efeitos específicos da capoeira no desenvolvimento das habilidades motoras e sociais dos alunos. Novos estudos podem explorar diferentes metodologias de ensino e investigar a longo prazo os impactos da capoeira na formação dos alunos. Essas pesquisas adicionais podem expandir nosso conhecimento sobre a importância da capoeira como ferramenta educacional e trazer mais fundamentação para sua inclusão no contexto escolar.

Em suma, a capoeira oferece uma vasta gama de benefícios para os alunos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades motoras, a promoção da cultura afro-brasileira e a formação de relações saudáveis. Sua inclusão nas aulas de Educação Física pode proporcionar uma experiência única de aprendizado, estimulando o equilíbrio entre o corpo, a mente e a cultura. Portanto, é importante que educadores e gestores escolares

considerem a capoeira como uma estratégia pedagógica valiosa, proporcionando aos alunos a oportunidade de se envolverem em uma prática que combina movimento, expressão artística e valorização da diversidade cultural.

REFERÊNCIAS

CAETANO, J.; ARRUDA, M. P.; BELLINATI, N. V. C. Contribuições da prática da capoeira no comportamento de alunos no ambiente escolar. **Revista Atlante**, Cuadernos de Educación y Desarrollo, Málaga, Revista Digital, julho, 2018. Disponível em: <<https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/07/praticacapoeiraalunos.html>>. Acesso em: 25 abr. 2023.

GORITO, A. S.; ALVES, M.P. Escola Pública e Projeto Social: o cotidiano das aulas de Capoeira. **Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 1-20, 2019.

LIMA, J.; PEREIRA, M. **Uma proposta pedagógica da capoeira no âmbito escolar. 7º Encontro das Licenciaturas. Educação em Foco**. Instituto Federal Sul de Minas Gerais, 2022.

LIMA, I. T. G. de; BRASILEIRO, L. T. A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E A EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RETRATO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO. **Movimento**, v. 26, p. e26022, 2020.

MARTINS, L. D. R.; SANTOS, W.; MELLO, A. S.; VOTRE, S. F. Protagonismo infantil na educação física: uma experiência pedagógica com a capoeira. **Revista Portuguesa de Educação, Braga**, v. 29, n. 2, p. 1-17, 2016

MINAYO, M. C. de S. (Org.). **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14ª ed. Rio de Janeiro: Hucitec, 2014.

MUNHOZ, A. V. AZEVEDO JUNIOR, E. S. JOGANDO CAPOEIRA NA ESCOLA – um paralelo entre a com a cultura afrobrasileira dentro da escola. **Revista Científica Novas Configurações – Diálogos Plurais, Luziânia**, v. 1, n.2, p. 111-119, 2020.

NUNES FILHO, L. U.; MOURA, J. P. A.; ALENCAR, D. Capoeira como conteúdo nas aulas de Educação Física. **Lecturas: Educación Física y deportes**, v. 24, n. 257, p. 11-21, 2019.

OLIVEIRA, F. C., & Silva, G. R. As vantagens do ensino da capoeira nas aulas de Educação Física Escolar. **Motriz**, v. 42, n. 4, p. 123-138, 2019.

PAULA T. R; BEZERRA W. P. As vantagens do ensino da capoeira nas aulas de Educação Física Escolar. EFDportes.com, **Revista Digital**. Buenos Aires, v. 18, n 188, jan. 2014.

SERBELO, R. A prática da capoeira dentro do ensino/aprendizagem com base na BNCC. **Vitae Brasil, Planeta Educação**, v. 1, n. 1, p. 1-13, out. 2020.

RODRIGUES, D. S., & Gonçalves, E. A. Cultura afro-brasileira: a capoeira na escola e na educação física. **Movimento**, v. 25, n. 3, p. 567-582, 2019.

SANTOS, A. B., & Silva, C. R. A prática da capoeira dentro do ensino/aprendizagem com base na BNCC. **Revista de Educação Física**, v. 35, n. 2, p. 123-142, 2018.

VALDES, E. R. A capoeira como ferramenta de inclusão social e inovação educacional: uma proposta para a disciplina educação física. **Estudos Pedagógicos**, Valdivia, v. 41, p. 193-212, 2015.